

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846867>

УДК 616-085

АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

А.А. Бородулина, Н.Д. Тененчук,

студенты,

Пермский государственный медицинский университет им. академика

Е.А.Вагнера,

г. Пермь

Аннотация: В настоящее время среди молодых людей всё чаще встречаются случаи заражения вирусом иммунодефицита человека. В статье рассматривается антиретровирусной терапия против ВИЧ-инфекции для подростков постпубертатного возраста, для подростков, у которых наблюдается период всплеска роста, для женщин, планирующих беременность. Представлены разные группы препаратов с дозировкой и способом применения.

Ключевые слова: вирус иммунодефицита человека, антиретровирусная терапия, нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы, нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы, ингибиторы слияния, антагонисты клеточных хемокиновых рецепторов, сильные индукторы СYP3A, ингибиторы протеазы

ANTIRETROVIRAL THERAPY IN ADOLESCENTS AND YOUNG PEOPLE WITH HIV INFECTION

A.A. Borodulina, N.D. Tenenchuk,

Students,

Perm State Medical University named after academician E.A. Wagner,

Perm

Annotation: Currently, cases of infection with the human immunodeficiency virus are increasingly common among young people. The article discusses antiretroviral therapy against HIV infection for adolescents of post-puberty age, for adolescents who have a period of growth spurt, for women planning pregnancy. Different groups of drugs with dosage and method of application are presented.

Keywords: human immunodeficiency virus, antiretroviral therapy, nucleoside reverse transcriptase inhibitors, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, fusion inhibitors, antagonists of cellular chemokine receptors, strong CYP3A inducers, protease inhibitors

Число случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) среди молодых подростков с годами увеличивается. Поскольку подростки и молодые люди часто заражаются ВИЧ в результате полового акта, они являются отличными кандидатами для программ вмешательства и профилактики, которые были реализованы. Тем не менее, они – наименее вероятная возрастная группа, которая знает свой диагноз и требует ухода. Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за 2015-2019 годы демонстрируют снижение числа ВИЧ-инфекций в возрастной группе 13-24 лет на 15 %. По оценкам CDC, 21 % из примерно 36 801 человека, у которого в 2019 году была диагностирована ВИЧ-инфекция, были в возрасте от 13 до 24 лет. Раннее вмешательство, включая стратегии профилактики, консультирование и тестирование на ВИЧ, играет ключевую роль в лечении подростков и молодых людей [1].

Рекомендации по антиретровирусной терапии.

Для подростков постпубертатного возраста (рейтинг половой зрелости 4 или 5) могут использоваться рекомендации по антиретровирусной терапии для взрослых; Постпубертатная молодежь, которая была инфицирована перинатально, также может использовать рекомендации по антиретровирусной терапии для взрослых.

Половое созревание напрямую влияет на метаболизм лекарства и его фармакокинетические свойства, поэтому дозировка лекарств от ВИЧ-инфекции должна основываться на SMR (также известном как стадия Таннера) полового созревания, а не только на одном возрасте.

Подростки в раннем периоде полового созревания (т.е. Стадия SMR 3 и ниже) должны находиться на педиатрических схемах дозирования, указанных в педиатрических рекомендациях по лечению, тогда как подростки в позднем половом созревании (т.е. Стадии SMR 4 и 5) должны следовать схемам дозирования для взрослых [2].

Подростки, у которых наблюдается период всплеска роста (т.е. Стадия Таннера 3 у женщин и стадия Таннера 4 у мужчин), должны следовать рекомендациям по дозированию для взрослых. Им может потребоваться более частое посещение для изменения дозировки в это время.

Половое созревание может задерживаться у детей, которые были перинатально инфицированы ВИЧ, что усугубляет расхождения между дозированием по Таннеру и дозированием по возрасту.

Дозировка антиретровирусных препаратов для подростков может быть непредсказуемой и зависит от множества факторов, включая массу и состав тела, а также хронологический возраст.

Возможность беременности следует обсудить со всеми девушками-подростками. Пациентов следует проконсультировать о способах предотвращения беременности, а также о возможном взаимодействии лекарств с гормональными контрацептивами. В целом оральные контрацептивы значительно взаимодействуют с ингибиторами протеазы, эфавиренцем и элвитегравиром. Инъекционные контрацептивы длительного действия совместимы с ингибиторами протеазы и ННИОТ, но данные об ингибиторах интегразы ограничены [3].

Женщинам, которые планируют беременность или которые могут забеременеть, следует выбирать антиретровирусные препараты, чтобы минимизировать риски для развивающегося плода, при этом обеспечивая максимальный вирусологический контроль для пациентки. Недавние руководящие принципы ослабили запреты на использование долутегавира после полного анализа даты исследования Цепамо.

Подростки подвержены риску передачи лекарственной устойчивости, и исходные данные о генотипе должны определять выбор антиретровирусных препаратов.

Нуклеозидные / нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы.

Определение «подросткового возраста» может отличаться в зависимости от режима лечения; для схем с конкретным определением «подросткового возраста» определение приводится в скобках после схемы.

Абакавир (ABC):

Перед началом лечения пациенты должны быть проверены на HLA-B * 5701. Пациенты с положительным результатом имеют самый высокий риск гиперчувствительности к абакавиру [4].

1. ABC 300 мг перорально два раза в день или 600 мг перорально один раз в день (подростки, ≥ 16 лет); жидкий состав доступен в концентрации 20 мг / мл с той же рекомендованной дозой.

2. Тривизир : комбинированный препарат, включающий ABC 300 мг / ламивудин (ЗТС) 150 мг / зидовудин (ZDV) 300 мг; дать 1 таблетку перорально два раза в день (подростки, ≥ 40 кг); не терапия первой линии.

3. Еrзісом : комбинированный состав, включающий ABC 600 мг / ЗТС 300 мг; давайте 1 таблетку перорально один раз в день (подростки > 16 лет).

Эмтрицитабин (FTC):

1. Пероральный раствор: 240 мг (24 мл) перорально один раз в день; капсулы: 200 мг внутрь 1 раз в сутки (подростки, ≥ 18 лет).

2. Трувада : комбинированный состав, включающий FTC 200 мг / тенофовир (TDF) 300 мг; 1 таблетка перорально один раз в день (доза для взрослых; не рекомендуется для пациентов <18 лет) [5].

Ламивудин (ЗТС):

1. Если ≥ 50 кг, давайте 150 мг перорально два раза в день или 300 мг перорально один раз в день; если <50 кг, дайте 4 мг / кг (до 150 мг) два раза в день (подростки, ≥ 16 лет).

2. Комбивир : комбинированный препарат, включающий ЗТС 150 мг / зидовудин 300 мг; дать 1 таблетку перорально два раза в день (подростки, ≥ 30 кг).

3. Тривизир : комбинированный препарат, включающий ABC 300 мг / ЗТС 150 мг / ZDV 300 мг; дать 1 таблетку перорально два раза в день (подростки, ≥ 40 кг).

4. Epzicom : комбинированный состав, включающий ABC 600 мг / ЗТС 300 мг; давайте 1 таблетку перорально один раз в день (подростки, ≥ 40 кг).

5. Cимдуо : Комбинированный состав, включающий ЗТС 300 мг / TDF 300 мг; 1 таблетка перорально один раз в день (подростки, ≥ 35 кг) [6].

Тенофовир DF (TDF):

1. 300 мг перорально один раз в сутки (подростки, ≥ 12 лет и ≥ 35 кг).

2. Трувада : комбинированный состав, включающий FTC 200 мг / TDF 300 мг; 1 таблетка перорально один раз в день (≥ 35 кг).

3. Хотя TDF одобрен для детей старше 2 лет, данные, указывающие на снижение минеральной плотности костной ткани, привели к рекомендации использовать его до более позднего подросткового возраста (стадия Таннера 4 или 5) [7].

4. Детская дозировка Трувады (≥ 17 кг) следующая:

– от 17 до <22 кг: одна таблетка 100 мг / 150 мг перорально ежедневно;

– от 22 до <28 кг: одна таблетка 133 мг / 200 мг перорально ежедневно;

– от 28 до <35 кг: одна таблетка 167 мг / 250 мг внутрь ежедневно;

– ≥ 35 кг: одна таблетка 200 мг / 300 мг перорально ежедневно;

5. Cимдуо : Комбинированный состав, включающий ЗТС 300 мг / TDF 300 мг; 1 таблетка перорально один раз в день (подростки, ≥ 35 кг).

Тенофовир AF (TAF):

1. 25 мг перорально один раз в сутки.

2. Педиатрические пациенты ≥ 12 лет и ≥ 35 кг: показаны в комбинации с другими антиретровирусными препаратами.

3. Подростки и дети с массой тела 25-35 кг: в комбинации с другими антиретровирусными средствами, кроме ингибиторов протеазы, требующими ингибитора СYP3A.

4. Descovy : Комбинированный состав, включающий FTC 200 мг / TAF 25 мг; 1 таблетка перорально один раз в день [8].

Зидовудин (ZDV):

1. 200 мг перорально 3 раза в сутки или 300 мг перорально 2 раза в сутки (подростки, ≥ 18 лет); пероральный раствор 10 мг / мл.

2. Комбивир: комбинированный препарат, включающий 3TC 150 мг / зидовудин 300 мг; дать 1 таблетку перорально два раза в день (подростки, ≥ 30 кг).

3. Тризивир: комбинированный препарат, включающий ABC 300 мг / 3TC 150 мг / ZDV 300 мг; дать 1 таблетку перорально два раза в день (подростки, ≥ 40 кг) [9].

Другие комбинации:

1. Стрибилд : элвитегравир / кобицистат / эмтрицитабин / тенофовир TD одобрен для взрослых и подростков в возрасте от 12 лет и старше с массой тела не менее 35 кг. Комбинированный препарат, включающий ЭВГ 150 мг / Коби 150 мг / эмтрицитабин (FTC) 200 мг / тенофовир дизопроксилфумарат (TDF) 300 мг; принимать один раз в день во время еды.

2. Генвоя : аналогичен Стрибилду, за исключением того, что он содержит 10 мг тенофовира алафенамида (AF). Он одобрен для взрослых и подростков в возрасте от 12 лет и старше с массой тела не менее 35 кг.

3. Biktarvy : Биктегравир (BIC), FTC и тенофовир алафенамид (TAF) одобрены для взрослых и подростков с массой тела ≥ 25 кг. Комбинированный состав, включающий BIC 50 мг / FTC 200 мг / TAF 25 мг; принимать один раз в день во время еды [9].

4. Симтуза : Дарунавир / кобицистат / FTC / TAF одобрен для взрослых и подростков с массой тела ≥ 40 кг. Полная схема включает дарунавир 800 мг / кобицистат 150 мг / эмтрицитабин 200 мг / тенофовир AF 10 мг и может приниматься во время еды [10].

Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы.

Эфавиренц (EFV):

1. 600 мг внутрь 1 раз в сутки (подростки, ≥ 40 кг) [11].

2. Атрипла : комбинированный препарат, включающий 600 мг эфавиренза / эмтрицитабин (FTC) 200 мг / тенофовир дизопроксилфумарат (TDF) 300 мг; 1 таблетка перорально один раз в день (комбинация лекарств не должна применяться у педиатрических пациентов с массой тела < 40 кг, у которых доза эфавиренза будет чрезмерной).

3. Symfi Lo : комбинированный состав, включающий EFV 600 мг / 3ТС 300 мг / TDF 300 мг; 1 таблетка перорально один раз в день (подростки, ≥ 35 кг) [11].

Этравирин (ETR):

1. Обычная доза для взрослых: 200 мг (одна таблетка 200 мг или две таблетки по 100 мг) перорально два раза в день после еды.

Рилпивирин (RPV):

1. Показан в комбинации с другими антиретровирусными препаратами для лечения ВИЧ-1-инфекции у не получавших лечения подростков в возрасте 12-17 лет с РНК ВИЧ-1 $\leq 100\ 000$ копий / мл (одобрен FDA для подростков в августе 2015 г.).

2. 25 мг перорально один раз в день; взять с едой.

3. Complera : Комбинированный препарат, включающий 25 мг вируса чумы свиней / эмтрицитабин (FTC) 200 мг / тенофовир дизопроксил фумарат (TDF) 300 мг; принимать один раз в день во время еды.

4. Одефси : комбинированный препарат, включающий 25 мг вируса чумы свиней / эмтрицитабин (FTC) 200 мг / тенофовир алафенамид фумарат (TAF) 25 мг; принимать один раз в день во время еды.

5. Хулука : комбинированный состав, включающий вирус чумы КРС 25 мг / DTG 50 мг; принимать один раз в день во время еды [12].

Ингибиторы протеазы.

Атазанавир (ATV):

1. Возраст 16-21 год: пациентам, ранее не получавшим антиретровирусные препараты, назначают ATV 300 мг перорально плюс ритонавир (RTV) 100 мг перорально во время еды или ATV 400 мг перорально один раз в день во время еды [12].

2. Пациенты, получившие антиретровирусную терапию: ATV 300 мг перорально плюс RTV 100 мг перорально, оба раза в день во время еды.

3. Рекомендации по дозировке при одновременном применении с другими антиретровирусными препаратами: ATV в сочетании с EFV только для пациентов, ранее не получавших терапию (доза для взрослых): ATV 400 мг плюс RTV 100 мг перорально плюс EFV 600 мг перорально, все один раз в день, но в разное время (ATV + RTV с еда, эфавиренз без еды).

4. ATV в сочетании с тенофовиром (доза для взрослых): ATV 300 мг перорально плюс RTV 100 мг перорально плюс тенофовир 300 мг перорально, все один раз в день во время еды.

5. Только RTV-усиленный ATV следует использовать в сочетании с TDF, потому что TDF снижает воздействие ATV.

Дарунавир (ДРВ):

1. Наивное лечение: подростки (≥ 18 лет) / доза для взрослых: DRV 800 мг перорально плюс RTV 100 мг перорально, оба раза в день во время еды.

2. Опытное лечение: Подростки (≥ 18 лет) / доза для взрослых: DRV 600 мг перорально плюс RTV 100 мг перорально, оба раза в день во время еды.

Лопинавир / ритонавир (LPV / RTV):

1. LPV 400 мг / RTV 100 мг на дозу BID (подростки, ≥ 40 кг).

2. Педиатрическая доза (> 6 месяцев – 18 лет): для лиц, одновременно получающих нелфинавир (NFV), NVP, EFV или FPV (эти препараты вызывают метаболизм LPV и снижают уровни LPV в плазме), требуется повышенная дозировка LPV / RTV при одновременном приеме эти препараты и / или у пациентов, прошедших лечение, у которых подозревается пониженная восприимчивость к LPV (например, у тех, кто ранее лечился другими ингибиторами протеазы).

3. Дозировка один раз в день не рекомендуется подросткам.

Ритонавир (RTV):

1. RTV как фармакокинетический усилитель: RTV в основном используется как фармакокинетический усилитель других ингибиторов протеаз; Рекомендуемая доза RTV зависит от различных ингибиторов протеазы.

Ингибиторы слияния.

Энфувиртид (ENF):

1. 90 мг (1 мл) вводили подкожно 2 раза в сутки в верхнюю часть руки, переднюю часть бедра или живот (подросткам старше 16 лет):

Антагонисты клеточных хемокиновых рецепторов (CCR5).

Маравирик (MVC).

Показан в комбинации с другими антиретровирусными препаратами для лечения только CCR5-тропной инфекции ВИЧ-1 у пациентов в возрасте ≥ 2 лет и весом не менее 10 кг.

Крайне важно проверить всех пациентов на тропизм CCR5, используя высокочувствительный анализ тропизма, прежде чем начинать прием препарата.

Рост ранее существовавшего низкого уровня CXCR4- или двойного / смешанного тропного ВИЧ-1, не обнаруженного при тестировании на тропизм при скрининге, был связан с вирусологической неудачей маравирик.

Дозирование для пациентов старше 16 лет:

1. При назначении с мощными ингибиторами СУР3А (с индукторами СУР3А или без них), включая ингибиторы протеаз (кроме TPV / RTV): 150 мг внутрь 2 раза в сутки.

2. При назначении с нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы, ENF, TPV / RTV, NVP, ралтегравиром (RAL) и лекарствами, которые не являются сильнодействующими ингибиторами или индукторами СУРЗА: 300 мг перорально 2 раза в сутки.

3. При назначении с мощными индукторами СУРЗА, включая EFV и ETR (без сильного ингибитора СУРЗА): 600 мг перорально 2 раза в сутки.

4. Дополнительная коррекция дозы требуется при почечной недостаточности

Дозировка для детей

Рекомендуемая дозировка зависит от сопутствующих лекарств из-за лекарственного взаимодействия; примеры приведены ниже (т. е. не исчерпывающий список).

Невзаимодействующие сопутствующие препараты.

<30 кг: не рекомендуется.

≥30 кг: 300 мг внутрь 2 раза в сутки.

Невзаимодействующие препараты включают типранавир / ритонавир, невирапин, ралтегравир, все НИОТ и энфувиртид.

Кроме того, все другие лекарства, не являющиеся сильнодействующими ингибиторами или индукторами СУРЗА.

Мощные ингибиторы СУРЗА (с сильным индуктором СУРЗА или без него).

От 10 кг до <20 кг: 50 мг внутрь 2 раза в сутки.

От 20 кг до <30 кг: 75 мг (таблетка) или 80 мг (раствор для приема внутрь) перорально 2 раза в сутки.

От 30 кг до <40 кг: 100 мг внутрь 2 раза в сутки.

≥40 кг: 150 мг внутрь 2 раза в сутки.

Сильные ингибиторы СУРЗА включают ингибиторы протеазы (кроме типранавира / ритонавира), делавирдин, элвитегравир / ритонавир, кетоконазол, итраконазол, кларитромицин и другие сильные ингибиторы СУРЗА (например, нефазодон, телитромицин) [13].

Мощные индукторы СУРЗА (без сильного ингибитора СУРЗА).

Маравирок НЕ рекомендуется детям, принимающим сильнодействующие индукторы СУРЗА.

Сильные индукторы СУРЗА включают эфавиренц, рифампин, этравирин, карбамазепин, фенобарбитал и фенитоин.

Повышающие агенты.

Кобицистат (Тайбост) – ингибитор СУРЗА. В качестве единственного средства показано увеличение системного воздействия атазанавира или дарунавира (режим дозирования один раз в сутки) в сочетании с другими антиретровирусными средствами. Эти показания зависят от веса подростков (например, использование атазанавира у

подростков с массой тела не менее 35 кг или дарунавира с массой тела не менее 40 кг).

Кобицистат можно использовать для пациентов, ранее не получавших лечения или уже имевших опыт лечения (без замен, связанных с устойчивостью к дарунавиру). Дозировка составляет 150 мг перорально один раз в сутки плюс атазанавир 300 мг перорально один раз в сутки или дарунавир 800 мг перорально один раз в сутки.

Список литературы

[1] Центры по контролю и профилактике заболеваний. Отчет по эпиднадзору за ВИЧ. – 2019. Т. 32. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.cdc.gov/hiv/library/reports/hiv-surveillance.html>. (дата обращения: 03.12.2021).

[2] Метаанализ приверженности к антиретровирусной терапии и вирусологических реакций у ВИЧ-инфицированных детей, подростков и молодых людей. / С.Ю. Кахана, Дж. Рохан, С. Эллисон, Т.В. Фрейзер, Д. Дротар. // *AIDS Behav.* – 2013. №17 (1). 41-60 с.

[3] Министерство здравоохранения и социальных служб США. Руководство по использованию антиретровирусных препаратов у взрослых и подростков, инфицированных ВИЧ. [Электронный ресурс]. – URL: <https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/adult-and-adolescent-arv/whats-new-guidelines?view=full>. (дата обращения: 03.12.2021).

[4] Фармакокинетика и фармакодинамика у подростков. 20-21 января 1994 г. Материалы. // *Ж Здоровье подростков.* – 1994. № 15 (8). 605-678 с.

[5] Оценка и лечение ранней ВИЧ-инфекции. Руководство по клинической практике № 7 (Публикация АНСПР № 94-0572). / В. Эль-Садар, Дж.М. Олеске, Б.Д. Агинс и др. // Роквилл, Мэриленд: Агентство политики и исследований в области здравоохранения, Служба общественного здравоохранения, Министерство здравоохранения и социальных служб США, 1994.

[6] Руководство по использованию антиретровирусных препаратов при детской ВИЧ-инфекции. *AIDSInfo*. [Электронный ресурс]. – URL: <https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/2/pediatric-arv/0>. (дата обращения: 02.12.2021).

[7] Министерство здравоохранения и социальных служб США. Руководство по использованию антиретровирусных препаратов при детской ВИЧ-инфекции. – 2017.

[8] Распространенность первичной лекарственной устойчивости ВИЧ-1 среди недавно инфицированных подростков: многоцентровая сеть испытаний лекарств для подростков для исследования вмешательств в связи с ВИЧ /

СПИДом. / Р.М. Виани, Л. Перальта, Г. Альдрованди и др. // J Infect Dis. – 2006. № 194 (11). 1505-1509 с.

[9] Биктарви (биктегравир / эмтрицитабин / тенофовир АФ) [вкладыш в упаковке]. Фостер-Сити, Калифорния: Gilead Sciences, Inc., июнь 2019 г.

[10] Симтуза (дарунавир / кобицистат / эмтрицитабин / тенофовир алафенамид) Титусвилл, штат Нью-Джерси: Janssen Therapeutics, подразделение продуктов Janssen. 2020.

[11] Сравнительная долговечность невирапина по сравнению с эфавиренцем в схемах первого ряда в течение первого года начала антиретровирусной терапии среди ВИЧ-инфицированных взрослых Свазиленда. / S. Takuva, D. Evans, K. Zuma, V. Okello, G. Louwagie. // Пан Афр Мед J. – 2013. № 15. 5 с.

[12] Факторы, влияющие на фармакокинетику антиретровирусных препаратов у ВИЧ-инфицированных женщин с вирусологическим подавлением при комбинированной антиретровирусной терапии: кросс-секционное исследование. / М.Р. Лаутфи, С.Л. Уолмсли, М.Б. Кляйн, Дж. Рабоуд, А.Л. Ценг, С.Л. Блиц и др. // BMC Infect Dis. – 2013. № 13. 256 с.

[13] Isentress HD (ралтегравир). Станция Уайтхаус, Нью-Джерси: Merck & Co, Inc., 2017.

Bibliography (Transliterated)

[1] Centers for Disease Control and Prevention. HIV Surveillance Report. – 2019. Т. 32. [Electronic resource]. – URL: <http://www.cdc.gov/hiv/library/reports/hiv-surveillance.html>. (date of access: 03.12.2021).

[2] A meta-analysis of antiretroviral therapy adherence and virological responses in HIV-infected children, adolescents and young adults. / S.Yu. Kahana, J. Rohan, S. Ellison, T.V. Fraser, D. Drotar. // AIDS Behav. – 2013. No. 17 (1). 41-60 p.

[3] US Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral drugs in adults and adolescents with HIV. [Electronic resource]. – URL: <https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/adult-and-adolescent-arv/whats-new-guidelines?view=full>. (date of access: 03.12.2021).

[4] Pharmacokinetics and pharmacodynamics in adolescents. January 20-21, 1994 Materials. // J Adolescent health. – 1994. No. 15 (8). 605-678 p.

[5] Assessment and treatment of early HIV infection. Clinical Practice Guideline No. 7 (AHCPR Publication No. 94-0572). / V. El-Sadar, J.M. Oleske, B.D. Agins et al. // Rockville, MD: Health Policy and Research Agency, Public Health Service, US Department of Health and Human Services, 1994.

[6] Guidelines for the use of antiretroviral drugs for childhood HIV infection. AIDSInfo. [Electronic resource]. – URL: <https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/2/pediatric-arv/0>. (date of access: 02.12.2021).

[7] US Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral drugs for childhood HIV infection. – 2017.

[8] Prevalence of HIV-1 Primary Drug Resistance in Recently Infected Adolescents: A Multicenter Adolescent Drug Trials Network to Study HIV / AIDS Interventions. / R.M. Viani, L. Peralta, G. Aldrovandi et al. // J Infect Dis. – 2006. No. 194 (11). 1505-1509 p.

[9] Biktarvi (bictegrovir / emtricitabine / tenofovir AF) [package insert]. Foster City, CA: Gilead Sciences, Inc., June 2019.

[10] Symtuza (darunavir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir alafenamide) Titusville, NJ: Janssen Therapeutics, Janssen Products Division. 2020.

[11] Comparative longevity of nevirapine versus efavirenz in first-line regimens during the first year of initiation of antiretroviral therapy in HIV-infected adults in Swaziland. / S. Takuva, D. Evans, K. Zuma, V. Okello, G. Louwagie. // Pan Afr Med J. – 2013. No. 15. 5 p.

[12] Factors influencing the pharmacokinetics of antiretroviral drugs in HIV-infected women with virologic suppression with antiretroviral combination therapy: a cross-sectional study. / M.R. Lautfi, S.L. Walmsley, M.B. Klein, J. Raboud, A.L. Tseng, S.L. Blitz et al. // BMC Infect Dis. – 2013. No. 13. 256 p.

[13] Isentress HD (raltegravir). Whitehouse Station, NJ: Merck & Co, Inc., 2017.

© А.А. Бородулина, Н.Д. Тененчук, 2021

Поступила в редакцию 07.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Бородулина А.А., Тененчук Н.Д. Антиретровирусная терапия у подростков и молодых людей с ВИЧ-инфекцией // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 38-48. URL: <https://ip-journal.ru/>